

ANALIZË KRAHASUESE MIDIS SIMULIMIT DHE PAVLEFSHMËRISË ABSOLUTE TË VEPRIMIT JURIDIK: PADIA PAULIANA DHE PADIA QË NGRIHET NË RASTIN E VEPRIMEVE JURIDIKE FIKTIVE OSE TË SIMULUARA

Eriol BRAIMLLARI

Abstract

The invalidity of legal action because of simulation refers to a legal action that exists only in appearance or unwanted to the parties (absolute simulation), or a different action from what the parties have really desired (relative simulation). So, there is a difference between what is desired and what is stated by the participating entities of action, and that is the consequence of a simulation deal. In such cases it is said that, more than divergence between will and declaration, there is a divergence of two opposite volunteers matching, aiming to create the look for the other hidden report among the contractors. Whereas the legal action objected to through the lawsuit Pauliana refers to that action carried out with a special purpose by the debtor, to reduce the wealth or value of this property in order not to fulfill the obligation towards the creditor. Once this purpose is ascertained, the objection to legal action can also be made.

Keywords: absolute invalidity, simulation, Pauliana lawsuit, other lawsuits.

1. Hyrje

Që në shekullin e XIX ka lindur teoria e autonomisë së vullnetit, sipas së cilës vullneti është kusht thelbësor i ekzistencës së një kontrate dhe më gjerë i një veprimi juridik. Pavarësisht se sot, krahasuar me periudhat e mëparshme, vullneti i palëve është ngushtuar si koncept, ende mbetet një aspekt i rëndësishëm i kontratës, madje më i rëndësishmi. Para se të ndalemi në një analizë krahasueso-argumentuese midis veprimeve juridike të simuluar dhe veprimeve juridike absolutisht të pavlefshëm, paraqet rëndësi për t'u sqaruar kuptimi i "vullnetit të palëve".

Kështu, sipas një kategorizimi, vullneti i palëve ndahet në ¹: a) *liria kontraktore* dhe b) *karakteri informal i veprimit juridik*. E para konsiston në lirinë për të hyrë në një marrëdhënie kontraktore dhe për të përcaktuar te drejtat dhe detyrimet e paleve në kontratë, kurse e dyta ka të bëjë me format në të cilat mund të realizohet veprimi juridik: me gojë, me shkrim dhe me çdo shfaqje të padyshimtë të vullnetit. Po ashtu, vullneti i palëve kontraktore shihet në dy aspekte²:

1. *në aspektin negativ*- askush nuk mund të shtrengohet për të ekzekutuar detyrime në favor të të tjerëve kundër ose pavarësisht vullnetit të tij;
2. *në aspektin pozitiv*- palët me anë të vullnetit të tyre mund të krijojnë, ndryshojnë ose shuajnë marrëdhënie juridike.

¹ E drejta e detyrimeve (pjesa e përgjithshme), Ardian NUNI, Tiranë 2009, f.10-11.

² E drejta private, Francesco GALGANO, Tiranë , Luarasi 2006, f.267-268.

2. Simulimi dhe fiktiviteti

Jemi përpara veprimit juridik të kryer për “sy e faqe” atëherë kur **me qëllim**, deklarimi reciprok i palëve nuk i korrespondon dëshirës së tyre të brendshme, reale, të përbashkët. Pra, ekziston një kontrast midis asaj çfarë dëshirohet dhe asaj çfarë deklarohet nga subjektet pjesëmarrëse të veprimit, dhe kjo është pasoja e një marrëveshje simulative. Në raste të tilla thuhet që, më shumë se divergjencë mes vullnetit dhe deklarimit, kemi një divergjencë të dy vullneteve të kundërta të përputhura, që synojnë të krijojnë dukjen për raportin tjetër të fshehur mes kontraktuesve.³

Referuar Kodit Civil, (Neni 92 i KC) simulimi ndahet në simulim absolut dhe simulim relativ, kemi simulim absolut kur, deklarohet se dëshirohet, ndërkohë që në realitet subjektet nuk dëshirojnë asnjë veprim juridik, dhe atëherë thuhet që veprimi juridik është nul. Ndryshe qëndron situata në rastin e simulimit relativ, ku palët duan të kryejnë një veprim juridik, dhe deklarojnë se duan të kryejnë një veprim tjetër, që mbulon veprimin që ata duan realisht. Një formë e veçantë e simulimit relativ i referohet subjekteve dhe është simulimi i personit, që shërben për të fshehur personin e vërtetë me të cilin do të kontraktohet.⁴

3. Veprimet juridike absolutisht të pavlefshëm

Pavlefshmëria absolute, është një sanksion i së drejtës private, që konsiston në mos njohjen e ekzistencës së pasojave të dëshiruara nga palët, të një veprimi juridik, për shkaqe të parashikuar nga vetë ligjvënësi, që si rregull përbën formën më të rëndë të pavlefshmërisë së veprimit juridik. Veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm, ose siç njihet ndryshe nul, është sikur tmos ketë ekzistuar fare, dhe palët ose të tretët mund të sillen sikur veprimi juridik të mos ishte kryer.

Veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm nuk sjell pasojat e dëshiruara nga palët, dhe për shkak të rëndësisë së cënimit, konstatimi pavlefshmërisë absolute mund të bëhet nga gjykata edhe kryesisht, apo me kërkesën e çdo personi që ka interes, në çdo kohë. Një veprim i tillë nuk mund të bëhet i vlefshëm me asnjë veprim tjetër të mëpasshëm.

4. Analizë krahasuese midis Simulimit dhe pavlefshmërisë absolute të veprimit juridik

Së pari, nëse do t'i referohemi literalisht Kodit Civil, simulimin në të dy format e tij i ka parashikuar si shkaqe që sjellin pavlefshmërinë absolute të veprimit juridik, mirëpo siç do të shikojmë më poshtë, regjimi juridik dhe pasojat e sjellura nga simulimi ndryshojnë në një gamë të gjerë në raport me ato të një veprimi juridik absolutisht të pavlefshëm.

Së dyti, jo vetëm doktrina por edhe për shkak të rëndësisë praktike, veprimet juridike ndahen në veprime juridike të njëanëshme dhe veprime të dyanëshme, veprimi juridik

³ E drejta civile (pjesa e përgjithshme), Ardian NUNI, Tiranë 2009, f. 289.

⁴ Po aty.

në rastin e padisë Pauliana mund të paraqitet në të dyja format e mundshme, qoftë si një veprim juridik i njëanshëm qoftë i dyanshëm, mendoj që një qasje e tillë nuk i përshtatet natyrës së simulimit, si një veprim ku deklarimi reciprok i **palëve** nuk i korrespondon dëshirës së tyre të brendshme, të përbashkët. Pra, simulimi është i lidhur kurdoherë dhe vetëm me një veprim juridik të dyanshëm.

Së treti, lidhur me shkaqet që sjellin pavlefshmërinë absolute të një veprimit juridik janë të shumëllojshëm dhe nuk kufizohen vetëm në të “metat e vullnetit” si në rastin e simulimit dhe fiktivitetit. Të metat në rastin e pavlefshmërisë absolute mund të kenë të bëjnë me formën, me mashtrimin e ligjit, kryerja në kundërshtim me një dispozitë imperative të ligjit etj.

Së katërti, përsa i përket pasojave midis palëve, duhet të bëjmë dallimin midis simulimit relativ dhe atij absolut, në situatën e fundit veprimi juridik nuk sjellë asnjë pasojë për palët, ashtu si në rastin e pavlefshmërisë absolute, ndyshe qëndron problemi në rastin e simulimit relativ ku veprimi “i mbuluar” është i vlefshëm në qoftë se përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij.

Së pesti, në qoftë se veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm praktikisht ka sjellë pasoja, nuk mjafton vetëm konstatimi i pavlefshmërisë, në këtë rast duhet të përcaktohet edhe fati i detyrimeve të përmbushura, sipas rastit: kur jemi përpara një veprimi absolutisht të pavlefshëm për arsye se vjen në kundërshtim me ligjin apo është bërë me qëllim mashtrimi të ligjit, çdo gjë që palët i kanë dhënë njëra-tjetrës kalojnë në të ardhurat e shtetit,⁵ kur njëra nga palët ka vepruar në mirëbesim, gjykata **mund të vendosë** që çdo gjë që ka dhënë kjo palë t’i kthehet kësaj dhe kur nuk është e mundur kthimi i saj, i paguhet vlefja.

Kur veprimi është absolutisht i pavlefshëm për arsye se është kryer nga i mituri, që nuk ka mbushur 14 vjeç, bëhet restitucion i dyanshëm, përveçkësaj, pala që ka zpv detyrohet t’i shpërblejë të miturit dëmin që ky ka pësuar. Në rastin e simulimit situata paraqitet ndryshe, kur flasim për simulimin absolut është e pamundur dhe praktikisht të sjellë pasoja, ndërsa simulimi relativ duhet ndarë në dy situata, nëse veprimi i “mbuluar” është i vlefshëm pasi përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij, atëherë ky veprim sjell pasojat e një veprimi juridikisht të vlefshëm, nëse veprimi i “mbuluar” është i pavlefshëm pasojat ndjekin fatin e njëjtë si në rastin e pavlefshmërisë absolute.

Së gjashti, në veprimet absolutisht të pavlefshme mund të flasim për mirëbesim dhe keqbesim **midis palëve**, ndërsa në rastin e veprimeve juridike të simuluar nuk mund të flitet për mirëbesim, ata kryhen gjithmonë dhe vetëm në keqbesim nga palët, sipas marrëveshjes simulative.

Së shtati, lidhur me pasojat ndaj të tretëve, ekziston parimi që askush nuk mund të fitojë të drejta në bazë të një veprimi nul, mirëpo nga ana tjetër ligjvënësi ka parashikuar parimin e mirëbesimit të të tretit, pra bëhet fjalë për parime të kundërta,

⁵ Në fakt, është një dispozitë që nuk gjenë zbatim praktik, dhe ka mbetur si reminishencë e së kaluarës.

që duke pasur secili bazën e tij, duhet të jenë harmonisht të koordinuara në jetën konkrete të së drejtës.

Së teti, në rastin e simulimit legjislatori ka parashikuar që, veprimi juridik fiktiv ose i simuluar nuk dëmton personat e tretë të cilët në mirëbesim kanë fituar të drejta në bazë të tij.⁶ Ndërsa në thelb është një veprim i pavlefshëm që si rrjedhim nuk duhet të kishte pasoja, përballë disa subjekteve ai prodhon efektet e tij. Pyetja që lind natyrshëm, a gjenë zbatim ky parim në rastin e veprimit juridik absolutisht të pavlefshëm? Pra, në qoftë se një person i kalon një të treti një të drejtë të cilën ai e ka fituar në bazë të një veprimi absolutisht të pavlefshëm, çështja që ngrihet është, nëse veprimi i dytë i kryer është apo jo i vlefshëm? Nga tërësia e dispozitave që rregullojnë institutin e pavlefshmërisë së veprimeve juridike, arrihet në konkluzionin se, çdo veprim tjetër që mbështetet tek një veprim i pavlefshëm, është gjithashtu i pavlefshëm, bazuar edhe në parimin që askush nuk mund t'i kalojë një tjetri një të drejtë që vetë nuk e ka në momentin e dhënë.

Së nënti, situata e të tretit në një veprim juridik të simuluar paraqitet në këto versione:

a) i treti që ka interes të godasë veprimin e simuluar pasi fiton të drejta nga konstatimi i pavlefshmërisë, në katë rast person i tretë gëzon mbrojtje të plotë ligjore;

b) i treti ka fituar të drejta nga veprimi juridik i simuluar, në këtë rast i treti gëon mbrojtje sipas nenit 93/2 i Kodit Civil dhe

c) le të shohim mbrojtjen që i bëhet kreditorëve të palëve që kanë kryer një veprim juridik të simuluar, kuptohet që kreditorët e tjetërsuesit simulant do të kenë interes të kërkojnë karakterin fiktiv të tjetërsimit, nga ana tjetër kreditorët e fituesit të simuluar kanë interes ta bëjnë të vlefshëm veprimin që ka rritur pasurinë e debitorit të tyre. Në këtë rast kreditorët e atij që ka simuluar një tjetërsim joreal, fitojnë një mbrojtje më efikase, qoftë edhe sepse kërkojnë marrdhënien juridike efektive, ndërsa kreditorët e fituesit të simuluar nuk gjejnë një mbrojtje korreponduese, dhe është e drejtë që si rregull të ndjekin fatin e debitorit të tyre.⁷

Në rastin e veprimeve juridike absolutisht të pavlefshme, situatat e mësipërme paraqiten në këtë mënyrë:

a) rasti kut i treti gëzon të njëjtën mbrojtje ligjore;

b) situata është e ndryshme, i treti nuk gëzon mbrojtje ligjore dhe rasti

c) nuk shtrohet fare për diskutim, pasi kreditori i tjetërsuesit është shumë më i mbrojtur, ndërsa kreditori i fituesit nuk gëzon mbrojtje ligjore.

5. Padia Pauliana dhe dallimet mes padisë së ngritur në rastin e veprimeve juridike fiktive ose të simuluar.

1. Ratio personale

Padia e kundërshtimit të veprimeve juridike të debitorit mund të ngrihet vetëm nga kreditori, i cili ka një të drejtë kredie ndaj debitorit të lindur përpara veprimit juridik që kundërshtohet, ndërsa konstatimi i pavlefshmërisë së veprimit juridik fiktiv dhe të

⁶ Shiko nenin 93/2 të Kodit Civil.

⁷E drejta civile (pjesa e përgjithshme), Ardian NUNI, Tiranë 2009, f. 291.

simuluar mund të ngrihet nga çdo person, madje mund të konstatohet edhe kryesisht nga gjykata. Nga ana tjetër efektet e vendimit të padisë Pauliana shtrihen vetëm ndaj kreditorit kërkues, ndërsa efektet e vendimit të pavlefshmërisë së veprimit juridik fiktiv dhe atij të simuluar shtrihen edhe ndaj kreditorëve të tjerë, pra edhe ndaj atyre që nuk kanë ngritur padi.

2. Ratio temporis

Padia për pavlefshmërinë e veprimit juridik fiktiv apo te simuluar është e paparashkrueshme, ndërkohë që padia Pauliana, në mungesë të parashikimeve specifike ligjore, duke ju referuar pavlefshmërisë që shkakton dhe në të njëjtën përjasje me qëndrimet doktrimore mendoj se duhet ngritur brenda 5 viteve nga kryerja e veprimit juridik të disponimit.

Natyra e padisë, këto padi ndryshojnë edhe përsa i përket natyrës juridike të tyre, kështu padia Pauliana është padi konstitutive, kurse padia e simulimit dhe fitivitetit është padi deklarative.

Vlefshmëria dhe “ndotja” e veprimit juridik, në rastin e padisë për konstatimin e pavlefshmërisë absolute për shkak fiktivitetit apo simulimi, atakohet një veprim juridik absolutisht i pavlefshëm, *nul*, (për shkaqe që kanë të bëjnë me të metat e vetë veprimit juridik) ndërsa në rastin e padisë Pauliana kreditori nuk kundërshton një veprim juridik të simuluar por një veprim juridik të vlefshëm i cili ka prodhuar pasoja për palët dhe “*ndotja*” shkaktohet nga një marrdhënie juridike tjetër, e jashtme për veprimin juridik që bënë të pavlefshëm, dhe që ka të bëjë me garancitë që i duhen ofruar kreditorit.

Lloji i veprimit juridik, jo vetëm doktrina por edhe për shkak të rëndësisë praktike, veprimet juridike ndahen në veprime juridike të njëanëshme dhe veprime të dyanëshme, ndërsa veprimi juridik i kundërshtuar me padinë Pauliana mund të paraqitet në të dyja format e mundshme, qoftë si një veprim juridik i njëanëshëm qoftë i dyanshëm, mendoj që një qasje e tillë nuk i përshtatet natyrës së simulimit, si një veprim ku deklarimi reciprok i palëve nuk i korrespondon dëshirës së tyre të brendshme, të përbashkët. Pra, simulimi është i lidhur kurdoherë dhe vetëm me një veprim juridik të dyanshëm.

Vlefshmëria e veprimit juridik dhe mundësia e ardhjes së pasojave, përsa i përket pasojave midis palëve, veprimi juridik i kundërshtuar përmes padisë Pauliana, për shkak të natyrës së posaçme, që kundërshtohet vetëm në kuadër të garancive ndaj kreditorit, prodhon pasoja për palët. Kështu, nëse debitori shlyen detyrimin që ka ndaj kreditorit nuk ka kuptim që të pranohet padia Pauliana dhe veprimi juridik midis debitorit dhe personit të tretë do të vazhdojë të prodhojë pasoja, situata paraqitet ndryshe në rastin e simulimit, ku duhet të bëjmë dallimin midis simulimit relativ dhe atij absolut, në situatën e fundit veprimi juridik nuk sjellë asnjë pasojë për palët, ashtu si në rastin e pavlefshmërisë absolute, ndryshe qëndron problemi në rastin e simulimit relativ ku veprimi “i mbuluar” është i vlefshëm në qoftë se përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij.

Rregullimi i pasojave, veprimi juridik i kundërshtuar përmes padisë Pauliana praktikisht sjellë pasoja, të cilat **rregullohen** në varësi të vlerës së pasurisë së debitorit,

dhe pasjes ose jo të garancive të nevojshme për përmbushjen e detyrimit ndaj kreditorit paditës, dhe në varësi të situatës deklarohet ose jo pavlefshmëria e veprimit juridik, duke shkaktuar kështu revokimin e tij, vetëm në favor të kreditorit paditës dhe për aq sa është e nevojshme në përmbushjen e interesave të tij. Në rastin e simulimit situata paraqitet ndryshe, kur flasim për simulimin absolut është e pamundur dhe praktikisht të sjellë pasoja, ndërsa simulimi relativ duhet ndarë në dy situata, nëse veprimi i “mbuluar” është i vlefshëm pasi përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij, atëherë ky veprim sjell pasojat e një veprimi juridikisht të vlefshëm, nëse veprimi i “mbuluar” është i pavlefshëm pasojat ndjekin fatin e njëjtë si në rastin e pavlefshmërisë absolute.

Pasojat e pranimit të padisë, pavarësisht që në nenin 607 të Kodit Civil nuk është bërë një parashikim i qartë lidhur me llojin e pavlefshmërisë që shkakton kryerja e veprimeve juridike të debitorit në kundërshtim me këtë dispozitë, vendimi i gjykatës që pranon padinë Pauliana e bënë veprimin **relativisht të pavlefshëm** vetëm **brenda kufijve të dëmit që i është shkaktuar kreditorit**, ndërsa vendimi i gjykatës që pranon padinë e pavlefshmërisë së veprimit juridik të simuluar e bënë atë (**të gjithë veprimin juridik**) **nul** dhe me vlerë erga omnes, marrë në konsideratë këtu që ligjvënësi e ka parashikua simulimin dhe fiktivitetin në nenin 92 të K.C si shkaqe që shkaktojnë pavlefshmërinë absolute të veprimit juridik.

Mirëbesim/keqbesim, në rastin e veprimit juridik të kundërshtuar përmes padisë Pauliana, debitori është gjithmonë dhe vetëm në keqbesim, por personi me të cilin debitori ka kryer këtë veprim, mund të jetë si në mirëbesim ashtu edhe në keqbesim, situata paraqitet e ndryshme në varësi të faktit nëse veprimi juridik është me shpërblim apo pa shpërblim, në rastin e veprimit juridik pa shpërblim, nuk ka rëndësi nëse personi tjetër është në mirëbesim apo jo, veprimi juridik deklarohet i pavlefshëm, në situatën tjetër, kur veprimi është me kundërshpërblim, në mënyrë që të deklarohet pavlefshmëria e veprimit juridik, duhet që personi me të cilin debitori ka kryer këtë veprim të ketë qenë në keqbesim. Ndërsa në rastin e veprimeve juridike të simuluar nuk mund të flitet për mirëbesim, ata kryhen gjithmonë dhe vetëm në keqbesim nga palët, sipas marrëveshjes simulative.

Pasojat ndaj të tretëve, lidhur me pasojat ndaj të tretëve në rastin e veprimeve të simuluar, nga njëra anë ekziston parimi që askush nuk mund të fitojë të drejta në bazë të një veprimi *nul*, mirëpo nga ana tjetër ligjvënësi ka parashikuar parimin e mirëbesimit të të tretit, pra bëhet fjalë për parime të kundërta, që duke pasur secili bazën e tij, duhet të jenë harmonisht të koordinuara në jetën konkrete të së drejtës. Në rastin e simulimit legjislatori ka parashikuar që, veprimi juridik fiktiv ose i simuluar nuk dëmton personat e tretë të cilët në mirëbesim kanë fituar të drejta në bazë të tij⁸. Pra, ndërsa në thelb është një veprim i pavlefshëm që si rrjedhim nuk duhet të kishte pasoja, përballë disa subjekteve ai prodhon efektet e tij. Situata paraqitet pak a shumë e njëjtë në rastin e veprimit juridik të kundërshtuar përmes padisë Pauliana, me kushtin

⁸ Shih nenin 93/2 të Kodit Civil

shtesë që i **treti të ketë fituar të drejtat kundrejt shpërblimit para ngritjes së padisë** për deklarimin e pavlefshmërisë së veprimit juridik.

Situata e të tretit, në një veprim juridik të simuluar paraqitet në këto versione: a) i treti që ka interes të godasë veprimin e simuluar pasi fiton të drejta nga konstatimi i pavlefshmërisë, në këtë rast person i tretë gëzon mbrojtje të plotë ligjore; b) i treti ka fituar të drejta nga veprimi juridik i simuluar, në këtë rast i treti gëzon mbrojtje sipas nenit 93/2 i Kodit Civil dhe c) le të shohim mbrojtjen që i bëhet kreditorëve të palëve që kanë kryer një veprim juridik të simuluar, kuptohet që kreditorët e tjetërsuesit simulant do të kenë interes të kërkojnë karakterin fiktiv të tjetërsimit, nga ana tjetër kreditorët e fituesit të simuluar kanë interes ta bëjnë të vlefshëm veprimin që ka rritur pasurinë e debitorit të tyre.

Në këtë rast kreditorët e atij që ka simuluar një tjetërsim joreal, fitojnë një mbrojtje më efektive, qoftë edhe sepse kërkojnë marrdhënien juridike efektive, ndërsa kreditorët e fituesit të simuluar nuk gjejnë një mbrojtje korreponduese, dhe është e drejtë që si rregull të ndjekin fatin e debitorit të tyre.⁹ Në rastin e veprimit juridik të kundërshtuar përmes padisë Pauliana situatat e mësipërme paraqiten në këtë mënyrë: rasti a) situata është e ndryshme, i treti (*përveç kreditorit*) që ka interes të godasë veprimin e kryer në kundërshtim me nenin 607 të K.C, nuk gëzon mbrojtje ligjore; b) i treti gëzon të njëjtën mbrojtje ligjore sipas nenit 607/3 të K.C dhe rasti c) kreditori i tjetërsuesit (debitor) mbrohet me anë të padisë Pauliana, ndërsa kreditori i fituesit gëzon mbrojtje ligjore vetëm në masën e pasurisë tej vlerës së nevojshme për garancinë e kreditorit.

Në veprimin juridik fiktiv apo të simuluar nuk nevojitet që kreditorit ti jetë shkaktuar ndonjë dëm, dhe as dijenia apo qëllimi i debitorit për të dëmtuar kreditorin. Gjithashtu nuk ka rëndësi dijenia e personit të tretë. Ndërsa në padinë Pauliana këto janë elemente konstitutive të padisë, pa të cilët ajo nuk mund të ngrihet (Vendimi nr.5971 datë 19.05.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë).

*Mundësia e konkurrimit të padive*¹⁰, përkundrejt qëllimit të debitorit për pakësimin e pasurisë së tij, që praktikisht mund ta realizojë si nëpërmjet një veprimi juridik të simuluar ashtu edhe një veprimi të vlefshëm, qëndron e drejta e kreditorit për tu mbrojtur me anë të padisë, ku në rastin e një veprimi juridik të vlefshëm legjitimohet të ngrej padinë Pauliana, ndërsa në rastin e veprimit juridik të simuluar, situata paraqitet e ndryshme në varësi të faktit nëse do të jemi përpara simulimit relativ apo atij absolut, në rastin e fundit për shkak të pamundësisë për të shkaktuar pasoja veprimi juridik, kësaj nuk mund të shkaktoj pakësim të sasisë dhe vlerës së pasurisë së debitorit, e për rrjedhojë nuk mund të ngrihet padia Pauliana, ndërsa në rastin e

⁹ E drejta civile (pjesa e përgjithshme), Ardian NUNI, Tiranë 2008, f.291

¹⁰ Shih vendimin nr. 395 datë 12.10.2010, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, dhe vendimin nr. 5935 datë 19.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lidhur me mundësin e konfondimit midis padisë Pauliana (N/607) dhe padisë që bazohet në nenin 92/a të K.C; shih vendimin nr. 163 datë 12.04.2011, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, lidhur me mundësinë e konfondimit midis padisë Pauliana dhe padisë që bazohet në nenin 92/b të K.C.

simulimit relativ, nëse veprimi juridik i “mbuluar” është i vlefshëm dhe eventualisht ka pakësuar pasurinë e debitorit, mund të ngrihet një padi e tillë, duke konkurruar edhe me padinë e simulimit.

Konkluzione

Veprimi juridik i kryer fiktivisht ndodh atëherë kur me qëllim, deklarimi reciprok i palëve nuk i korrespondon dëshirës së tyre të brendshme, reale, të përbashkët. Pra, ekziston një kontrast midis asaj çfarë dëshirohet dhe asaj çfarë deklarohet nga subjektet pjesëmarrëse të veprimit, dhe kjo është pasoja e një marrëveshje simulative. Në raste të tilla thuhet që, më shumë se divergjencë mes vullnetit dhe deklarimit, kemi një divergjencë të dy vullneteve të kundërta të përputhura, që synojnë të krijojnë dukjen për raportin tjetër të fshehur mes kontraktuesve.

Pavlefshmëria absolute, është një sanksion i së drejtës private, që konsiston në mos njohjen e ekzistencës së pasojave të dëshiruara nga palët, të një veprimi juridik, për shkaqe të parashikuar nga vetë ligjvënësi, që si rregull përbën formën më të rëndë të pavlefshmërisë së veprimit juridik. Veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm, ose siç njihet ndryshe nul, është sikur tmos ketë ekzistuar fare, dhe palët ose të tretët mund të sillen sikur veprimi juridik të mos ishte kryer.

Veprimi juridik absolutisht i pavlefshëm nuk sjell pasojat e dëshiruara nga palët, dhe për shkak të rëndësisë së cënimit, konstatimi pavlefshmërisë absolute mund të bëhet nga gjykata edhe kryesisht, apo me kërkesën e çdo personi që ka interes, në çdo kohë. Një veprim i tillë nuk mund të bëhet i vlefshëm me asnjë veprim tjetër të mëpasshëm. Simulimi, në të dy format e tij, i ka parashikuar si shkaqe që sjellin pavlefshmërinë absolute të veprimit juridik, mirëpo regjimi juridik dhe pasojat e sjellura nga simulimi ndryshojnë në një gamë të gjerë në raport me ato të një veprimi juridik absolutisht të pavlefshëm. Shkaqet që sjellin pavlefshmërinë absolute të një veprimi juridik janë të shumëllojshëm dhe nuk kufizohen vetëm në të “metat e vullnetit” si në rastin e simulimit dhe fiktivitetit. Të metat në rastin e pavlefshmërisë absolute mund të kenë të bëjnë me formën, me mashtrimin e ligjit, kryerja në kundërshtim me një dispozitë imperative të ligjit etj.

Përsa i përket pasojave midis palëve, duhet të bëjmë dallimin midis simulimit relativ dhe atij absolut, në situatën e fundit veprimi juridik nuk sjellë asnjë pasojë për palët, ashtu si në rastin e pavlefshmërisë absolute, ndryshe qëndron problemi në rastin e simulimit relativ ku veprimi “i mbuluar” është i vlefshëm në qoftë se përmbush gjithë kushtet e nevojshme për vlefshmërinë e tij.

Literatura

1. E Drejta Civile (pjesa e përgjithshme), Ardian NUNI, Tiranë 2009
2. E Drejta Private, Francesco GALGANO, Tiranë , Luarasi 2006
3. Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë
4. Vendimi nr.5971 datë 19.05.2014, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë
5. Vendimi nr. 395 datë 12.10.2010, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë
6. Vendimi nr. 5935 datë 19.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Cite this article as: Braimllari, E. ANALIZË KRAHASUESE MIDIS
SIMULIMIT DHE PAVLEFSHMËRISË ABSOLUTE TË VEPRIMIT JURIDIK:
PADIA PAULIANA DHE PADIA QË NGRIHET NË RASTIN E VEPRIMEVE
JURIDIKE FIKTIVE OSE TË SIMULUARA. Albanian Socio-Economic Journal,
2019, Issue 1, pp. 49-56.